

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПРЕЭКЛАМПСИИ: РОЛЬ БИОМАРКЕРОВ И КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Худайбердиева Мадина Тулкин кизи

Хусенова Шоира Тимуровна

Клинические ординаторы кафедры Акушерства и гинекологии №1
Самаркандского государственного медицинского университета

Аскарова З.З.

Научный руководитель: PhD, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14824541>

Аннотация. Преэклампсия представляет собой одно из наиболее опасных осложнений беременности, являясь значимой причиной материнской и перинатальной смертности. Современные методы прогнозирования этого состояния основаны на анализе клинических и анамнестических данных, а также на оценке специфических биомаркеров. Дальнейшие исследования патогенеза и разработка оптимальных прогностических алгоритмов помогут повысить точность выявления групп высокого риска и сделать скрининг более эффективным и доступным.

В данной работе проведен анализ научной литературы, посвященной проблеме ранней диагностики преэклампсии. Рассмотрены ключевые факторы риска, влияющие на развитие патологии, современные гипотезы о механизмах ее возникновения. Особое внимание уделено роли биохимических маркеров в прогнозировании заболевания, а также наиболее перспективным предикторам и их сочетаниям, способным улучшить качество раннего выявления пациентов с высоким риском.

Ключевые слова: преэклампсия, беременность, биомаркеры, эклампсия, гипертензивные состояния.

Введение. Согласно клиническим рекомендациям 2021 года «Преэклампсия. Эклампсия. Отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства во время беременности, в родах и послеродовом периоде», под преэклампсией понимают осложнение беременности, родов и послеродового периода, характеризующееся повышением артериального давления (САД >140 мм рт. ст. и/или ДАД >90 мм рт. ст.) после 20-й недели гестации, вне зависимости от исходного уровня АД, в сочетании с протеинурией либо хотя бы одним признаком полиорганной недостаточности. К основным факторам риска относят наличие преэклампсии в анамнезе, хроническую гипертензию, гестационный диабет, антифосфолипидный синдром, ожирение, возрастной фактор, хронические болезни почек, а также использование вспомогательных репродуктивных технологий. Кроме того, существует подтвержденная связь между беременностью плодом с трисомией 13 и повышенной вероятностью развития данного осложнения. Также активно изучается генетическая предрасположенность к преэклампсии.

Хотя заболевание остается предметом интенсивных исследований, его патогенез до сих пор полностью не раскрыт. Общеизвестной является концепция мультифакторного происхождения патологии, где ключевую роль играет состояние плаценты. Основная гипотеза предполагает, что уже в ранние сроки беременности происходит иммунная дисгармония между организмом матери и плода. Это приводит к патологическим изменениям, развивающимся в два этапа. На первом этапе нарушается процесс плацентации, что обусловлено недостаточной пролиферацией, миграцией и

инвазией клеток цитотрофобласта. Это влечет за собой дефект ремоделирования спиральных артерий, снижение кровотока в плаценте, формирование гипоксии и оксидативного стресса. В условиях хронической гипоксии в плацентарной ткани усиливаются процессы апоптоза и некроза, что усугубляет патологический процесс.

На втором этапе развития преэклампсии происходит нарушение эндотелиальной функции, сопровождающееся дисбалансом ангиогенных и антиангиогенных факторов, что приводит к системному эндотелиозу. Эти изменения становятся причиной появления клинических симптомов заболевания. Однако в последнее время данная гипотеза подвергается критике, поскольку все больше исследований указывают на то, что патогенез преэклампсии не ограничивается исключительно трофобластическими нарушениями. В ряде случаев определяющее значение могут иметь конституциональные особенности организма матери, генетическая предрасположенность и ожирение.

В последние десятилетия научные исследования активно сосредоточены на поиске биохимических маркеров, способных предсказать развитие преэклампсии на ранних сроках беременности. Они направлены на изучение патогенетических механизмов заболевания и выявление корреляции между уровнями различных биологических молекул, участвующих в этих процессах. На сегодняшний день наиболее изученными предикторами преэклампсии считаются сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF), плацентарный фактор роста (PlGF) и растворимая FMS-подобная тирозинкиназа-1 (sFlt-1), основным источником которых является плацента. Эти факторы играют ключевую роль в процессах ангиогенеза, а также в поддержании жизнеспособности и функциональной активности клеток трофобласта. Исследования выявили связь между повышенным уровнем эндоглина и развитием преэклампсии, а также его корреляцию с тяжестью течения заболевания.

P-селектин представляет собой молекулу клеточной адгезии из семейства селектинов, вырабатываемую эндотелиальными клетками и тромбоцитами. Он участвует в воспалительных процессах и обладает прокоагулянтной активностью. Недавние исследования показали, что повышение концентрации растворимого P-селектина в сыворотке до 20-й недели беременности предшествует появлению клинических проявлений преэклампсии. Однако комбинированный анализ его уровня вместе с Активин-А продемонстрировал низкую чувствительность (59%), что ставит под сомнение его прогностическую ценность.

Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A), так же как ADAM12, относится к металлопротеиназам, синтезируемым клетками трофобласта и децидуальной оболочки. Этот белок играет ключевую роль в плацентации, регулируя процессы пролиферации и миграции трофобласта, гормональной секреции, а также транспорта глюкозы и аминокислот. В клинической практике PAPP-A чаще используется для биохимического скрининга трисомий, однако его низкий уровень в I триместре ассоциирован с высоким риском развития преэклампсии и задержки роста плода. Благодаря своей экономической доступности этот биомаркер часто включают в состав комбинированного скрининга.

Современные исследования рассматривают широкий спектр потенциальных биомаркеров преэклампсии, включая адипонектин, резистин, чемерин, цистатин С,

лептин и другие. Некоторые из них демонстрируют перспективность, однако требуют дальнейшего изучения для подтверждения их клинической значимости.

Многие специалисты подчеркивают важность сочетанного использования биохимических маркеров с анализом клинико-анамнестических факторов риска.

Заключение. Таким образом, на данный момент изученные биомаркеры не могут быть широко внедрены в клиническую практику из-за их ограниченной доступности или недостаточной предсказательной ценности в прогнозировании преэклампсии. В настоящее время скрининг данного осложнения основан на оценке рисков с учетом клинико-анамнестических данных и определении уровня плацентарного фактора роста (PlGF).

Дальнейшее изучение патогенетических механизмов преэклампсии, а также поиск оптимальных сочетаний биомаркеров и клинических предикторов позволят повысить эффективность скрининговых программ. Это, в свою очередь, обеспечит более точное выявление групп высокого риска и сделает диагностику заболевания более доступной с экономической точки зрения.

References:

1. Bartsch E., Medcalf K. E., Park A. L., Ray J. G. High Risk of Preeclampsia Identification Group. Clinical risk factors for preeclampsia determined in early pregnancy: systematic review and meta-analysis of large cohort studies. *BMJ*. 2016;353. doi:10.1136/bmj.i1753.
2. Jinqqi Q., Bingbing W., Xiuying C., Wei W., Xudong Y. Diagnostic biomolecules and combination therapy for pre-eclampsia. *Reprod Biol Endocrinol*. 2022;20(1):136. doi:10.1186/s12958-022-01003-3.
3. Kh K. Z., Kh Z. Z. FEATURES OF HEART RHYTHM DISORDERS AT DIFFERENT STAGES OF GESTATION //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2024. – Т. 2. – №. 54. – С. 272-277.
4. Abdumuminovna S. Z., Asliddinovich S. S., Khamzaevna K. Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and Innovation. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 788-791.
5. Cnattingius S., Reilly M., Pawitan Y., Lichtenstein P. Maternal and fetal genetic factors account for most of familial aggregation of preeclampsia: a population-based Swedish cohort study. *Am J Med Genet A*. 2004;130A:365-371. doi:10.1002/ajmg.a.30257.
6. Christopher W. I., Rachel S., Indranee R., Alan T. N., Suzanne O.: Preeclampsia- Pathophysiology and Clinical Presentations: JACC State-of-the-Art Review. *J Am Coll Cardiol*. 2020;Oct 6;76(14):1690-1702. doi:10.1016/j.jacc.2020.08.014.
7. Khudoyarova D. R., Kh K. Z., Kh Z. Z. ARRHYTHMIAS IN PREGNANCY: TACTICS OF PATIENT MANAGEMENT //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 9. – С. 119-123.
8. Кобилова З. Х., Худоярова Д. Р. СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИДИОПАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ГЕСТАЦИИ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 50-55.
9. Shopulotova Z., Kobilova Z., Bazarova F. TREATMENT OF COMPLICATED GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN PREGNANTS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 630-634.

10. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. URINATION DISORDERS IN PREGNANT WOMEN //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 774-777.
11. Saito S., Shiozaki A., Nakashima A., Sakai M., Sasaki Y. The role of the immune system in preeclampsia. *Mol Aspects Med.* 2007;28:192-209. doi: 10.1016/j.mam.2007.02.006.
12. Rana S., Granger J., Granger J. P., Karumanchi S. A. Preeclampsia: pathophysiology, challenges and perspectives. *Circ Res.* 2019;124(7):1094-1112. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.118.313276.
13. Soleymanlou N., Jurisica I., Nevo O., Ietta F., Zhang X., Zamudio S., Post M., Caniggia I.: Molecular evidence of placental hypoxia in preeclampsia. *J Clin Endocrinol Metab.* 2005;90:4299-4308. doi:10.1210/jc.2005-0078.
14. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. NEW OPPORTUNITIES FOR THE TREATMENT OF HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 770-773.
15. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN VIEWS ON THE EFFECTIVENESS OF OZONE THERAPY //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. D12. – C. 781-786.
16. Rakhimovna K. D., Khamzaevna K. Z. CARDIAC ARRHYTHMIAS IN PREGNANT WOMEN: A COMPREHENSIVE REVIEW //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – T. 5. – №. 1. – C. 35-39.
17. Jim B., Karumanchi S. A. Preeclampsia: Pathogenesis, Prevention, and Long-Term Complications. *Semin Nephrol.* 2017;37(4):386-97. doi:10.1016/j.semnephrol.2017.
18. Hung T. H., Skepper J. N., Charnock-Jones D. S., Burton G. J. Hypoxiareoxygenation: a potent inducer of apoptotic changes in the human placenta and possible etiological factor in preeclampsia. *Circ Res.* 2002;90:1274-1281. doi: 10.1161/01.res.0000024411.22110.aa.
19. Chappell L. C., Cluver C. A., Kingdom J., Tong S. Pre-eclampsia. *Lancet.* 2021;398(10297):341-354. doi:10.1016/S0140-6736.